

[Transcription of the modern Jawi transcription, NOT the MS.]

Ceritera daripada seorang perempuan bernama Rabia [r b-y-'a] hatha [ʔ H-dh] a;-Adawiyah [a l-a d w y-t] tatkala ia berkhidmat kepada Syeikh Junayd al-Baghdadi

50 [page numbers from the transcription]

bismillah al-rahman al-rahim

wa bihi nasta'in billah alayya ini hikayat Rabia hatha al-Adawiyya [henceforth RA] tatkala itu ia berkhidmat kepada Syeikh Junaid al-Baghdad [sic] rahmat Allah alayhi maka datang kepada Syeikh Junayd [henceforth SJ] itu sampai tuju[h] tahun lamanya ia akan berkhidmat maka dilihat rupanya dan ilmunya dan sifatnya dan fa'alnya [f-'a-l-y-ny] dan budinya dan bijaksana lagi arif biLlah terlalu amat baik rupanya maka Syeikh itupun inginlah akan RA di dalam hatinya datang pada tuju[h] bulan lamanya demikian itu juga tiada dikatakan seperti kata kepadanya maka RA pun berkehendak kepada Syeikh itu akan khidmat juga sampai beberapa lamanya maka dikatakan oleh Syeikh itu kepada RA hai Rabia peri [ʔ] olehmu barang kehendak kepada aku ya Rabia maka kata Rabia ya tuanku tiada yang lain peri oleh hamba tetapi tuanku guruh [ʔ Guru? G w r h] dan lagi tuan akan hamba tiada dapat hamba redha akan tuan hamba maka ujar nya ya Rabia jika engkau tiada dapat tahu [ʔ t-a h] aku mengajarkan kamu maka ujar Rabia [51] hamba tiada redha kerana hamba melainkan Allah maka ujar nya ya Rabia jika engkau redha sungguh[h]lah [ʔ] aku mendatangkan berahimu kepada Allah subhana wa ta'ala maka ujar Rabia ya tuanku [Arabic harakah given]: la yutlabu shayan siwa Allah Ta'ala ertinya bahawa aku tiada menuntut suatu pun lain daripada Allah ta'ala maka ujar nya ya R jikalau tiada mendapat berahi [anakkulah CHECK = akanku?] aku mendatangkan berahimu kepada Allah Ta'ala maka ujar R ya tuanku adapun bersuami itu haramlah padaku maka ujar syeikh ya R tiada engkau menengar firman Allah ta'ala di dalam Qur'an demikian bunyinya [transliteration dubious] fa ankihu [ʔ Root obvs n-k-H] na taba bikum min al-nisa' [think this is verse "marry of those women..." maybe Surah al-

Nisa' 4:3] ertinya beristerilah kamu barang [sic] yang baik bagi kamu daripada perempuan maka ujar R ya tuhanku [sic!] hambamu tiada redhakan bersuami maka ujarinya ya R tiadakah engkau dengar sabda Rasul Allah SAW al-nikah sunnati fa man yarghabu 'an sunnati fa huwa minni fa man lam yarghab 'an sunnati fa laysa minni ertinya nikah itu sunnatku barang siapa berkehendak kepada sunnatku iaitu daripada aku [?] maka barangsiapa tiada berkehendak daripada sunnatku maka tiada daripada aku maka ujar R sebenarnya seperti sabda Rasul Allah s m itu tetapi hambamu tiada redhakan bersuami kerana orang bersuami itu dengan rupa [? Rupah] baik dan [52] badannya [?] bermula hambamu daif maka ujar syeikh ya R tiadakah engkau menengar sabda Rasul Allah s m laysa shayan ahabbu Allah ila al-nikah wa laysa shayan ghadaba Allah ila al-talaq ertinya tiada pun suatu kebanyakan [?] kekasih Allah melainkan orang yang bersuami dan beristeri dan tiada pun suatu seteru oleh Allah melainkan orang yang talak maka ujar R ya tuhanku [sic] sebenarnya seperti sabda Nabi s m tetapi hambamu tiada redhakan bersuami maka kata R ini [?] la yatlubu shayan fi'l-qalbu lianna qalbiha yamilu [v dubious] Allah ta'ala ertinya aku tiada menuntut suatu dalam hatiku kerana bahawa hatiku cenderung kepada Allah Ta'ala maka ujarinya ya R tiadakah engkau menengar firman Allah ta'ala [no firman here!] maka ujar R hamba tiada mahu bersuami itu maka ujar syeikh ya R tiada engkau menengar sabda Nabi s m man ta'alum s-r-f-a? fa huwa mawlana [?] ertinya barang siapa mengajar suatu huruf maka ia itu tuhan [but obvs supposed to be tuan] maka kata R benarlah seperti sabda Nabi s m ya tuanku hambamu redha dijual sepuluh[h] kali pada sehari hambamu redhakan dibagi [?] ke dalam api hambamu redha diselamkan di dalam laut sekalipun [sekalianpun] hambamu redha tetapi seperti perkataanku itu hambamu tiada mahu maka ujarinya ya R tiadakah engkau menengar sabda Nabi Saw man ankar [?] al-ustadhi fa huwa kafir wa man ankar al-ustadhi fa huwa baTil ertinya barang siapa munkar daripada kata gurunya bahawa ia itu tertutup [?] dan barang siapa munkar daripada gurunya maka ia itu sia-sia lakunya maka R menengar sabda Nabi s a w [53] demikian itu maka R pun fikir dalam hatinya tuju[h] hari dan tuju malam tiada makan dan tiada minum dan tiada tidur sampai tuju[h] hari maka ujar R ya junjunganku hambamu redha seperti firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul Allah s m tetapi hambamu memohonkan janji di bawah pada [=foot?]

tuanku maka ujar syeikh ya R apa janjimu padaku katakan olehmu supaya aku mengetahui dia maka ujar R ya tuanku syeikh hambamu redha dikahwin tuanku kh-T-b-a al-nikah itu tetapi hambamu memohonkan w T y dan a t-m-a m maka ujar syeikh ya R barang bagaimana [sic] ku kehendak [kehendakku?] ku turutkan pada masa ini [all a bit dubious] maka dikahwinkan akan S/m-T-b'a nya Ibrahim akan isi kahwin setahil setenga[h] perak timbangan dari benua [?] Baghdad setelah sudah kahwin k-l-y-kan maka R pun bersujud di bawah qadam Syeikh sampai datang pada tujuh tahun lamanya demikian itu juga syeikh dan R k-l-y-kan syeikh itu pun pulan ke rahmat Allah Ta'ala l-k-y-n maka R pun ditinggalkan oleh syeikh itu setelah didengarlah segala orang di dalam negeri Baghdad itu adalah R berbalu maka sekalian orang itu pun beringinlah kepada R maka segala manusia [?] dan pendita dan segala raja-raja dan segala rakyat dan segala faqir² dan segala kaya² dan segala penghulu² san segala l-b-h² [lebai?] dan segala mu'min sekalian di dalam negeri itu beringinlah akan R tiada redha akan bersuami [sic] maka kata R adapun bersuami itu haramlah [54] padaku sampai beberapa lamanya demikian itu juga kata akan dia [?] demi didengar kepada syeikh yang tuah² [sic] dan baik rupanya parasnya lagi mu'tabar [m-'a-t-b-r] daripada segala orang² empat itu maka kata syeikh empat orang itu marilah kita pergi kepada salah seorang pada kita empat ini akan redhanya maka syeikh empat orang itu pergilah kepada R pertama Syeikh syariah [sariah] dan kedua syeikh tariqah dan ketiga syeikh haqiqah dan keempat syeikh marifat setelah datang syeikh empat orang itu datang kepada R maka R mengambil ia air akan basuhkan kepada kaki syeikh empat itu setelah R segeralah mengambil permadani [sic] akan tempat kedudukkan oleh syeikh empat itu maka diambil pula tempat pinang dan ditaruh pada hadapan orang empat itu setelah sudah beri pinang maka R pun bertanya kepada syeikh empat orang itu hai tuan² yang empat ini apa maksud tuan² datang kepada hamba kerana hamba ini orang gharib lagi daif dan piatu lagi bebal pun tiada berilmu dan tiada beramal apakah pekerjaan tuan hamba datang kepada hambamu ini maka syeikh empat orang itu berkata ya R kami dengarlah warta kepada orang banyak yang engkau ini perempuan berbudi dan berilmu dan beramal dan berkhawat [?? Maybe] dan terlalu elok rupanya lain daripada perempuan sekalian lagi perempuan maha besar dan m-l-y-H S-d-q maka datang kami ini pilih olehmu

salah seorang yang empat ini akan suamimu ya R benarkannya kepadamu [55] ambil akan suamimu maka kata R ya tuhanku syeikh empat orang sanggup tuan2 syeikh m-sy-a y-kh lagi mu'tabar tetapi redha hamba pada tuan2 anjing di bawah rumah itu pun tiada redha akan tuan hamba demi didengar oleh syeikh empat orang itu maka pergilah kepada Sultan Abu Sa'id maka syeikh empat itu datang bersembah kepada Sultan Abu Sa'id itu ya paduka syah alam sri sultan al-mu'azzam al-malik al-mukarrimzil Allah ta'ala fi'l alam ya tuhanku adalah seorang perempuan yang bernama R mengatakan hambamu empat orang seperti anjing di bawah rumahnya maka sultan itu menyuruh orang memanggil kepada R setelah datang R kepada sultan Abu Sa'id maka bertanya Sultan itu hai R mengapa engkau mengatakan kepada syeikh empat orang itu seperti anjing di bawa[h]rumahmu R pun datang sembah kepada sultan itu ya tuhanku shah alam hambamu menengar suatu hadith Nabi s a w al-dunya [something] wa talibuha kilab bermula yang menuntut dunia itu bukan seperti anjing ertinya menuntut barang busuk2 itu melainkan anjing ya syah alam tiada [?] olehmu daripada bangkai busuk itu melainkan anjing juga [sthg has gone wrong here] yang menuntut dia ertinya segala yang busuk itu hambamu barang siapa ingin akan hambamu ini seperti anjing di bawah rumahku maka sultan Abu Sa'id benar katamu ini ya R s-m-p-r-y bertanya Sultan Abu [56] Sai'd kepada syeikh empat orang itu dahulu itu tanya kepada syeikh Syariah tahukah engkau pada jalan syariah maka kata syeikh hamba tahu pada jalan syariah maka disuruh sultan mengambil tali kuda maka diikat punggungnya maka disuruh tarik janggut [?Jenggi?] oleh syeikh maka baharulah dihelakan [?] sebelah janggut maka Syariah pun m-n-k-r lah mengatakan dirinya hambamu tiada tahu pada jalan syariah arakian maka d l-m-kan syeikh itu maka sabda Sultan Abu Sa'id kepada syeikh tariqah tahukah engkau pada jalan tariqah maka kata syeikh itu tahu hambamu pada jalan tariqah maka disuruh ambil keris [? K-r-s] maka disuruh tikam pada dadanya maka baharulah munkarlah [?] mengatakan dirinya hamba tiada tahu pada jalan tariqah arakian maka d l-ng-p-kan kepada syeikh itu maka sabda Sultan Abu Sa'id kepada syeikh haqiqah tahukah engkau pada jalan haqiqah maka ujar syeikh itu tahu hambamu pada jalan haqiqah maka disuruh ambil r a k-y-n maka dimasukkan ke dalam s-r g-h maka disuruh buangkan ke dalam laut bahawa r a k-y-n diselamkan ke dalam laut

maka syeikh haqiqah itupun munkarlah mengatakan dirinya tiada tahu pada jalan haqiqah maka dilepaskan kepada syeikh itu maka kata Sultan Abu Sai'd kepada syeikh ma'rifah tahukah engkau pada jalan ma'rifah maka disuruh ambil kayu s-k-y-r2 sebuah rumah banyaknya maka dibubu[h] api maka disuruh masukkan ke dalam api [57] maka baharulah akan dimasukkan kedalam api maka syeikh itupun munkarlah mengatakan dirinya tiada tahu pada jalan ma'rifat setelah sudah dilepaskan syeikh empat orang disiasa[t?]kan [?] itu maka sabda Sultan Abu Sa'id kepada Rabi'a hatha al-Adawiyya hai hatha al-Adawiyya [sic] tahukah engkau pada jalan syariah maka ujar R tahu hambamu pada jalan syariah dengan sempurnanya maka R disiasa[t]kan [dubious] dengan sebenarnya maka disuruh ikat pada punggungnya dengan tali maka dihela pada R pun masuk pada huruf alif bila makanin bila zamanin maka ia tiada tahu akan tali itu dan dihela itu dan orang sekalian melainkan Allah ta'ala maka sabda Sultan Abu Sa'id ya R tahukah engkau pada jalan tariqah maka ujar R tahu hambamu pada jalan tariqah dengan sempurnanya maka disuruh ambil keris ditikam pada dadanya tatkala akan ditikam itu maka ia pun masuk pada huruf lam awal bila makanin la [sic] zamanin illa yahsur [?] Allah ta'ala tiada ia tahu akan ditikam ia dengan keris itu melainkan Allah juga yang amat tahu lalu taruh keris itu kepada dadanya dua kali seketika [=sedikit?] pun tiada lukah [sic] dan lakunya [=lukanya?] pun tiada kelihatan maka sabda SAS sesungguhnya ya R engkau tahu pada jalan haqiqah maka kata R insha Allah ta'ala hambamu kerjakan dengan nama Allah maka disuruh SAS kepada rakyatnya diselamkan ke dalam laut maka baharulah [58] diselamkan maka R pun masuk ke dalam huruf lam akhir maka beroleh nafas budak adalah pada perut ibunya maka ia tiada tahu akan dirinya dan r a -k-h itu melainkan Allah subhana wa ta'ala juga yang tahu kepada R seperti budak dalam khalwat tujuh hari tujuh malam di dalam air itu lalu segeralah disuruh oleh Sultan kepada rakyatnya bangkitkan ilham [?] akan R di dalam air itu maka dibangkitkan R di dalam air itu tiada ia mati sehelai rambutnya pun tiada k-l-h maka sabda Sultan Abu Sai'd bahawa sanya engkau tahu pada jalan haqiqah maka sabda Sultan Abu Sai'id ya R engkau tahu pada jalan ma'rifah dengan sempurnanya maka kata R insha Allah ta'ala hambamu tahu pada jalan ma'rifah dengan sempurnanya maka sabda sultan kepada rakyatnya ambil kayu dengan sek-y-r sebuah rumah

banyaknya maka sabda sultan kepada rakyatnya [damn this copyist] ambil kayu kepada R dimasukkan kedalam api maka segeralah diambil R dibuangkan ke dalam api bernyalah2 itu tatkala baharu dibuangkan kedalam api maka R pun masuk kepada huruf ha bila makanin wa la zamanin laysa hatta [?] ghair Allah ertinya tiada sehingga [?] lainnya daripada Allah ertinya tiada b-j?-ka lain daripada Allah Ta'ala rakannya [?] maka R pun kelihatan tubuhnya seperti memakai gilang gemilang cahayanya sehelai rambut pun tiada hangus maka sabda Sultan bahawa sanya katamu itu benar dan segala perbuatanmu pun benar dan segala lakumu [59] ada terlalu lebih daripada segala perempuan seorang pun tiada harus akan suamimu selainkan jua kepada suaminya [?] maka ujar R ya paduka syah alam sri sultan al-mu'azzam al-malik al-[mukarrim?] zhill Allah ta'ala fi'l-alamayn sanya [?] engkau yang maha besar dalam negeri dan maligai pun bertatahkan ratnah mutu manikam ber-s-b-y2 dan berindah2 pada engkau [?weird padukaku?] bermula [?] aku tiada redhakan bersuami maka katanya pula ya Sultan la yatlubu al-dunya wa'l-akhirat illa yatlabu Allah ta'ala juga maka kata R ya sultan tiadakah engkau dengar firman Allah ta'ala thumma r d w ila mawlahum al-haq ertinya kemudian kembali kepada Allah ta'ala ialah tuhan yang benar2 maka sabda sultan ya R tiadakah engkau dengar sabda nabi SAW al-nikah habib Allah al-talak 'adu Allah ertinya barang siapa bernikah kekasih Allah bermula talak itu seteru Allah maka kata R la yuhibb al-nikah ila yuhibb Allah ta'ala ertinya tiada aku kasih akan nikah melainkan kasih akan Allah juga maka kata sultan ya R tiadakah engkau dengar firman Allah ta'ala wa dh-qn-kum azwajan kemudian perempuan akan bersuami [copyist has an ellipse!!!] maka ujar R la yatlubu al-dunya bil'fana' ila yatlubu Allah bil'baqa' ertinya aku tiada menuntut dunia dunia yang binasa melainkan menuntut Allah yang kekal maka sabda Sultan ya R wa kull makhluk Allah bi'l-zawjah ertinya sekalian dijadikan tiap2 [60] barang [sic] tuhan maha tinggi dengan beristeri juga maka sempurnalah segala perbuatannya seperti nafas tiada ke bawah [???) dan tiada ke atas maka tiada sempurnakan dan tiada sampai hidupnya demi didengar R sabda SAS demikian itu maka membicarakan dalam hatinya sepuluh[h] hari dan sepuluh[h] malam tiada makan dan tiada minum dan tiada tidur melainkan membicarakan dalam hatinya juga maka katanya R ya paduka sri sultan Abu Sa'id demikian itu maka membicarakan

dalam hatiku sepuluh hari tiada makan dan tiada minum dan tiada tidur melainkan membicarakan dalam hatiku maka ujar R ya paduka syah alam sri sultan al-mu'azim al-malik al-k-r a m zhill Allah ta'ala fi'l-alamayn kerana hamba tiada redha tetapi hambamu memohonkan janji di bawah duli paduka maka kata Sultan ya R jika kehendakmu maligai bertatahkan dengan ratnah mutu manikam sekalipun kuperbuat akan dikau m-n-t manikam pun kuperbuat juga akan dikau jangankau kata seperti demikian katamu [dubious] itu maka berdatang sembah ia ya paduka shah alam hambamu memohonkan kurnialah rahmat ya tuanku redalah kahwinku [or kau?] s-T-b-an [same word as before??] tetapi tetapi hambamu tiada redhakan [same as before??? Celibacy??] hambamu memohonkan di bawah duli paduka syah alam maka sultan itupun berh-y-l2 akan R di luar rumah berdiri kepada huruf alif maka perlakuan pada lam maka R bergerak segala anggotanya berdiri segala rambutnya dan r h-m-t? kenalah [?] akan [61]dirinya adapun pintu syurga dualapan pangkat maka tiada dikhabarkan dirinya seperti m-y-n dihantarkan tujuh hari tujuh malam ia mi'raj kepada tuhannya maka kembalikan nafasnya [err... or nafsunya] oleh sultan ia pun bangunlah daripada g-ny?-h maka beroleh nafasnya [?] maka diberi Allah ta'ala Sultan itu empat ratus perempuan yang d p-y-l akan dia R itu setelah datang kepada tujuh bulan lamanya dalam rumahnya itu maka sultan masuk ke rumah Rhendaknya dipintai [?] dengan gusarnya [?] setelah sudah terbukah [sic] pintu rumah R maka R pun kelihatan ghaiblah ia ke hadhrat r a k-y nya maka sultan masuk lagi ia ber-T-w-p/n [bertapa?] dalam rumah itu maka lalu ia mengucap la hawla [?] wa la kuwwat illa biLlah al-'ali al-'azim maka sultan pada masa itu kehadhrat [?] matilah {!} Abu Sai'd pulang ke rahmat Allah ta'ala kemudian jadi tersurat Hikayat Rabi'a dengan Sultan Abu Sa'id raja di negeri Baghdad tempat al-kalam al-s-d-q wa khabar al-haq